

TECNOLOGIA E URBANIZAÇÃO: OS DESAFIOS AMBIENTAIS NA BUSCA DE UMA CIDADE SUSTENTÁVEL

Technology and urbanization: environmental challenges in the quest for a sustainable city

Andréa Silva Lins Carvalho¹

Marcela de Carvalho Moura Nascimento²

Valdir Cavalcante de Matos³

Zanoni Lopes do Carmo Carvalho⁴

RESUMO

São inúmeros os desafios ambientais para tornar uma cidade sustentável, capaz de alinhar seu protótipo de vida, produção e consumo alicerçados em parâmetros tecnológicos, econômicos e socioambientais. Entre os principais desafios a serem superados, estão a produção e o consumo sustentável, o acesso à energia limpa e sustentável, cidades e comunidades sustentáveis, indústria inovação e infraestrutura. Os avanços significativos desses coeficientes são decisivos para construção de cidades seguras que possam melhorar a qualidade de vida da comunidade, de forma equitativa e com o mínimo de impacto ambiental. Para tal propósito, a cidade deve adotar políticas públicas e ações contundentes que tencionem de maneira precisa impactar positivamente à sustentabilidade na vida urbana. Nesse sentido, o presente artigo tem como desígnio prosseguir com problematizações acerca dos “Desafios ambientais na busca de uma cidade sustentável” e, assim, contribuir para os debates, com vistas a discutir criticamente sobre ações públicas gerenciadas na cidade de Tucano-Bahia, no âmbito de iniciativas sustentáveis implementadas no município, ademais como vem se desenvolvendo através de ações ambientais os vários aspectos que visam equilibrar de forma sustentável o desenvolvimento urbano com a preservação do meio ambiente. Para tanto, toma-se por base alguns dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis (ODS), referenciados pela ONU, bem como o Índice de Desenvolvimento das Cidades Sustentáveis (IDCS), desenvolvido pelo Instituto “Cidades Sustentáveis”. Parte-se do pressuposto que cada Objetivo de Desenvolvimento Sustentável traçado depende intrinsecamente de uma conscientização coletiva e de políticas públicas eficazes para que se promovam cidades mais seguras e sustentáveis para todos. O corpus dessa pesquisa se constituirá a partir de documentos, artigos, dados estatísticos oficiais, análise de gráficos, leitura de informações seguras que circulam na mídia e apoiar-se-á em uma análise reflexiva e discursiva.

Palavras-chave: Urbanização; Sustentabilidade; Meio Ambiente; Desafios.

ABSTRACT

There are countless environmental challenges to make a city sustainable, capable of aligning its prototype of life, production and consumption based on technological, economic and socio-environmental parameters. Among the main challenges to be overcome are sustainable production and consumption, access to clean and sustainable energy, sustainable cities and communities, industry, innovation and infrastructure. The significant advances of these coefficients are decisive for the construction of safe cities that can improve the quality of life of the community, in an equitable way and with minimal environmental impact. For this purpose, the city must adopt public policies and strong actions that intend to positively impact sustainability in urban life. In this sense, the purpose of this article is to continue with problematizations about the "Environmental challenges in the search for a sustainable city" and, thus, to contribute to the debates, with a view to critically discussing public actions managed in the city of Tucano-Bahia, at the heart of sustainable initiatives implemented in the municipality, in addition to how the various aspects that aim to balance development in a sustainable way have been developed through environmental actions with the preservation of the environment. To this end, some of the 17 Sustainable Development Goals (SDGs), referenced by the UN, as well as the and effective public policies to promote safer and more sustainable cities for all. The corpus of this research will be constituted from documents, official statistical data, analysis of graphs, reading of reliable information that circulates in the media and will be supported by a reflective and discursive analysis.

Keywords: Urbanization; Sustainability; Environment; Challenges.

¹ Mestra, FICS, andrea.s.lins@hotmail.com, <http://lattes.cnpq.br/9943466545770393>

² Mestra, FICS, marcelamoura2020@hotmail.com

³ Mestre, FICS, valdircordel@yahoo.com.br, <https://orcid.org/0009-0002-0428-4699>

⁴ Mestre, FICS, Zancarvalho@gmail.com, <http://lattes.cnpq.br/2543227170376023>

1 INTRODUÇÃO

A crescente urbanização e a intensificação das atividades humanas nos centros urbanos têm gerado uma série de desafios ambientais que exigem uma resposta integrada e eficaz. A busca por cidades sustentáveis não é apenas uma meta idealista, mas uma necessidade premente em um contexto de mudanças climáticas, poluição e esgotamento de recursos naturais. Com populações urbanas cada vez maiores, torna-se essencial a adoção de práticas e políticas que promovam o desenvolvimento sustentável, equilibrando as demandas sociais, econômicas e ambientais.

As iniciativas voltadas à sustentabilidade urbana abrangem múltiplos aspectos, desde o uso de fontes de energia renovável e a eficiência energética até o incentivo a um sistema de economia circular, no qual o gerenciamento adequado de resíduos é central. Além disso, o planejamento urbano ecológico e a criação de espaços verdes promovem benefícios ambientais e melhoram a qualidade de vida dos cidadãos, ao mesmo tempo em que colaboram para a mitigação dos efeitos das ilhas de calor e da poluição atmosférica.

Outro ponto crucial é o uso de tecnologias inteligentes para otimizar a infraestrutura urbana, reduzindo impactos ambientais. No entanto, a implementação dessas tecnologias também apresenta desafios, uma vez que demanda recursos e uma avaliação criteriosa de seus impactos. Assim, o presente artigo explora autores que apresentam os principais desafios e oportunidades na criação de cidades sustentáveis, abordando iniciativas de sustentabilidade e energia renovável, economia circular, espaços verdes e planejamento urbano ecológico, e os impactos ambientais das tecnologias inteligentes. No ensejo, é traçado um paralelo ao contexto local, no caso, a cidade de Tucano, no interior da Bahia, fundamentado nos índices do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento - SNIS, conforme os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável das Cidades – ODSC.

A análise desses aspectos oferece uma visão abrangente dos caminhos que podem ser seguidos para transformar os espaços urbanos em ambientes mais resilientes, equilibrados e ecologicamente responsáveis.

2 INICIATIVAS DE SUSTENTABILIDADE E ENERGIA RENOVÁVEL

A sustentabilidade é um tema que vem despontando de maneira relevante e acentuada nos mais variados ramos da sociedade vigente. O termo tem intrínseca relação com a busca por políticas e planos de ações que considerem as aspirações e as necessidades atuais, sem que transcorram implicações às gerações futuras, buscando, assim, circunspeção entre o bem-estar da sociedade, a preservação do meio ambiente e o desenvolvimento da economia.

Por conseguinte, refletir sobre “cidades sustentáveis” é refletir acerca dos princípios de iniciativas de desenvolvimento relacionados a diversos requisitos centrados num planejamento urbano mais harmonioso e mais equilibrado, no qual o meio ambiente e as necessidades inerentes à população possam existir simultaneamente de maneira respeitosa e harmônica, melhorando a qualidade de vida dos cidadãos sem comprometer a vida das gerações futuras.

Levando em consideração as metas e os objetivos referenciados pela ONU, dentre elas as proposições relacionadas a cidades sustentáveis e ao setor energético em pilares sustentáveis, podemos depreender a relevância e a urgência de implementação de fontes de energia renovável que visa mitigar os impactos negativos ao meio ambiente (IPEA, 2018).

Segundo informações da International Energy Agency (IEA), o território brasileiro dispõe de uma das matrizes energéticas mais renováveis do mundo, sendo que é o terceiro maior que se destaca na promoção da geração de energias renováveis (IEA, 2018). No atual cenário, a ampliação de fontes alternativas, a saber a energia eólica e a energia solar, é ainda mais auspicioso.

Em 2017, após a conferência das Partes (COP21) do acordo das Nações Unidas acerca da Mudança do Clima (UNFCCC) na cidade de Paris, na França, passa a vogar o “Acordo de Paris”, anuído pelos 195 países. Tal acordo resultante desta conferência intenciona reduzir diretamente as emissões de gases de efeito estufa (GEE) com o propósito central de viabilizar ações que favoreçam e fortaleçam o desenvolvimento sustentável. Nesse ensejo, uma ferramenta criada pelo World Resources Institute (WRI) com o intuito de auxiliar na compreensão da origem entre os *top emissores* - que unidos, lançam 72,28% dos gases do efeito estufa em toda esfera global. Constatou-se que a transmissão energética é expansivamente um dos maiores vilões por tal emissão.

2.1 Expansão de Fontes de Energia Renovável

No Brasil, precisamente na região Nordeste, a energia renovável considerada limpa, vem a cada dia desenvolvendo e sendo explorada. Tal energia, na visão de Corrêa *et al.* (2020, p. 116), é “gerada, reabastecida ou se regeneram a partir de processos naturais que são naturalmente com intervenção adequada do homem [...]. Vale ressaltar que a energia renovável compreende a hídrica, solar, eólica e a biomassa. Em relação a energia eólica é” denominada como a energia cinética contidas nas massas de ar em movimento (vento)” (ATLAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO BRASIL, 2005, p. 93).

Considerando o panorama exposto, o município de Tucano, localizado na região semiárida do Nordeste no estado da Bahia, apresenta projetos e práticas de ordem sustentáveis no que tange

implementação de um novo paradigma energético sustentável tanto em fontes alternativas de energia solar, quanto energia eólica.

O Complexo Eólico de Tucano, instituído em julho de 2022, haja vista está excepcionalmente condizente com a questão sustentável de energia renovável preconizada na NDC, como também nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis número 7 (ODS 7) Energia limpa e acessível.

Nesse contexto, abarcando um grande potencial de destaque no estado da Bahia, o município de Tucano alojou um parque eólico simultaneamente com os municípios de Araci e Biringa. O empreendimento Eólico Tucano pertence à AES, empresa de geração de energia 100% renovável e é operado majoritariamente por mulheres com finalidade de alvitrar a equidade de gênero. Possui como meta a produção de energia limpa e renovável para abastecer diversas cidades do semiárido baiano. O complexo Eólico de Tucano, como é denominado, possui 52 aerogeradores que correspondem a 322MW de potência instalada de energia renovável para a matriz energética brasileira, com capacidade para abastecer aproximadamente 800 mil residências. O empreendimento é considerado uma transição para uma matriz energética renovável, gerando uma expressiva redução de CO₂ e por conseguinte, evita anualmente a emissão de 57,6 mil toneladas de gases do efeito estufa (GEE).

Outra fonte relevante e promissora de energia renovável implantada no município de Tucano é a energia solar, a qual fornece uma fonte de energia renovável e de baixo custo que reflete uma expressiva contribuição para as prerrogativas pautadas nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, particularmente o (ODS-7). Tal iniciativa contribui consideravelmente para beneficiar diretamente a população local e preservar o meio ambiente.

Detentora de regiões que apresentam elevadas incidência dos raios solares, o Nordeste se perfaz como região propícia para a geração e transmissão energética solar. Em Tucano, a instituição de energia solar é um empreendimento inovador e estratégico, visto que alinha progresso que engloba sustentabilidade ecológica, econômica e inclusão da comunidade local.

Faz-se imperioso afirmar que o estado da Bahia na região Nordeste, se encontra entre os destaques na produção de energia solar, com 2,5% de competência concedida em meados do ano de 2023, configurando 19,22% da geração nacional de energia solar.

A cidade de Tucano, bem como outros municípios do estado da Bahia está restritamente começando vivenciar experiências dessa expansão energética. Nessa perspectiva, inúmeras empresas de setores privados estão dinamicamente fornecendo serviço de instalação e consultoria

para sistemas de energia solar, gerando economia e ao mesmo tempo fomentando um consumo de energia mais sustentável para a população local. Tendo como exemplos: Target Energia Solar, Enersol Brasil e EcoPower, essa última, propicia a instalação de sistemas fotovoltaicos, sendo que tem propensão para alcançar até 90% da conta energética ao adotar essa modalidade de energia solar. Esse modelo de produção energética pode ser adotado como uma política pública socioambiental para mitigar impactos ambientais no município e fortalecer o papel de Tucano na construção de um futuro mais sustentável e ecologicamente mais responsável.

2.2 Eficiência Energética e Redução de Consumo

A transição de energias renováveis no município de Tucano é uma prática alinhada aos procedimentos de iniciativas sustentáveis, uma vez que a produção de energias nesses vieses já são consideradas uma crescente em resposta a necessidade de restringir a sujeição de combustíveis não renováveis, como os combustíveis fósseis que estão vinculados a sérios problemas ao meio ambiente, tendo em vista a transmissão de gases poluentes que acentuam os fenômenos do efeito estufa e o aquecimento global.

Para tanto, os Índices das Cidades Sustentáveis (IDS), desenvolvido pelo Instituto “Cidades Sustentáveis” no Brasil, em parceria com o *Sustainable* conta com mais de 200 (duzentos) indicadores para refletir, analisar e avaliar os 17 (dezessete) Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) preconizados pela ONU, dentre eles, o Índice de Desenvolvimento das Cidades Sustentáveis (IDSC) que categorizam as cidades numa escala de 0 a 100 pontos em: Muito Alto-80 a 100; Alto-60 a 79,99; Médio- 50 a 59,99; Baixo-40 a 49,99 e, Muito Baixo- 0 a 39,99. Vale ressaltar que o ODS é extremamente essencial na busca de um porvir sustentável.

Depreende-se que o gráfico de evolução do Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidade (IDSC) no município de Tucano, especificamente, do ODS-7, “Energia Acessível e Limpa”, aponta informações dos indicadores em desempenho de Nível Alto no ano de 2015, decaindo nos anos seguintes do Nível Médio para o Nível Baixo e no ano de 2024 se eleva para Nível Alto.

Diante dessa informação, podemos analisar os resultados de como a cidade de Tucano, através dos resultados do (ODSC) -7, vem avançando no que se refere ao acesso de seus habitantes à energia acessível e limpa produzida com impacto reduzido ao meio ambiente por meio da implantação do parque eólico e das empresas de energia solar. Embora alguns centros urbanos apresentem melhorias e avanços significativos em relação ao ODS-7, ainda há disparidades que

precisam ser rechaçadas. É importante o fortalecimento e empenho de políticas públicas nos centros urbanos para ampliar os avanços das ODS de forma igualitária.

3 ECONOMIA CIRCULAR

A Revolução Industrial, iniciada lá em meados do século XVIII e consequentemente o avanço do capitalismo deram início ao processo de urbanização desordenada no mundo. Esse processo se acelerou de forma significativa no Brasil nos últimos 60 anos, quando uma procura intensa pelos grandes centros urbanos se configurou por parte da população. O estímulo ao êxodo rural, provocado principalmente pelas grandes indústrias que se instalaram nas cidades, ejetou para as cidades milhares de trabalhadores rurais que abandonaram seus locais de vida e de trabalho. O inchaço das cidades, despreparadas para essa recepção, originou uma série de problemas estruturais de ordem social e ambiental. No conteúdo desses pacotes de problemas se destaca a necessidade de gestão dos resíduos sólidos urbanos.

A gestão de resíduos urbanos representa um desafio global. Com o crescimento populacional e o aumento do consumo, a produção de resíduos sólidos urbanos tem aumentado de maneira exponencial. No entanto, os modelos tradicionais de descarte — baseados na linearidade de produção, consumo e descarte — têm mostrado profundas limitações. O artigo "Economia Circular: conceitos e contribuições na gestão de resíduos urbanos", de Oliveira, Silva e Moreira (2021), destaca a economia circular como uma alternativa viável para o modelo linear.

A economia circular (EC) é um modelo de desenvolvimento que propõe a criação de sistemas fechados, onde os recursos são reutilizados e reintegrados à cadeia produtiva. Este conceito visa reduzir o impacto ambiental e aumentar a eficiência econômica por meio da reutilização, reciclagem e valorização de materiais.

Oliveira, Silva e Moreira (2021) apresentam a economia circular como uma abordagem que se baseia em três principais pilares: a redução de resíduos, o aumento da vida útil dos produtos e a regeneração de recursos naturais. Este modelo busca alinhar as atividades produtivas com o ciclo natural dos ecossistemas, promovendo um uso mais racional dos recursos naturais e minimizando o desperdício.

Na economia circular, o conceito de resíduos se transforma: os resíduos são vistos como recursos que podem ser reaproveitados em outros processos produtivos. Esse paradigma contrasta com o modelo linear tradicional, que enxerga o descarte como etapa final do ciclo de vida de um produto. A economia circular, portanto, introduz o conceito de ciclo fechado, no qual os materiais

circulam continuamente dentro da economia, reduzindo a necessidade de extração de novos recursos e minimizando o impacto ambiental.

3.1. Desafios e Perspectivas para a Implementação da Economia Circular

Apesar dos benefícios, Oliveira, Silva e Moreira (2021) identificam alguns desafios para a implementação plena da economia circular na gestão de resíduos urbanos. Entre os principais, destacam-se:

Barreiras culturais e sociais: A transição para um modelo circular exige mudanças na mentalidade da população e no comportamento de consumo. Muitas pessoas ainda não estão familiarizadas com a ideia de que resíduos podem ser recursos;

Infraestrutura e tecnologia: A implementação da EC requer investimentos em tecnologias de reciclagem avançadas e em infraestrutura de logística reversa. Muitas cidades ainda carecem de uma estrutura adequada para lidar com o aumento de materiais recicláveis;

Regulação e políticas públicas: É necessário que governos e instituições desenvolvam políticas que incentivem a economia circular, como subsídios para empresas que adotam práticas sustentáveis e regulamentações mais rígidas sobre a gestão de resíduos.

3.2 Situação Local Quanto aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável das Cidades – ODSC, e o Índice De Desenvolvimento Sustentável no Contexto

O município de Tucano, localizado no nordeste baiano, polígono das secas, apesar de apresentar um índice geral baixo, com pontuação 43,26 (de 100), quanto ao objetivo 12, produção e consumo sustentável, aparece com valor 1.7 de massa de resíduos domiciliares e públicos (rdo+rpu) coletada *per capita* em relação à população total atendida pelo serviço de coleta, conforme índice calculado pelo Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento - SNIS. Referência: RS-IN028, que tem 1.5 como valor para considerar que o objetivo foi atingido. O registro do SNIS não reflete a realidade, visto que a população do município tem enfrentado desafios enormes no que se refere ao trato com os resíduos. As políticas de educação ambiental desenvolvidas no município são muito tímidas. Tucano ainda engatinha quando se trata de políticas de educação ambiental. Projetos esporádicos são idealizados em subgrupos e não há uma socialização de propostas para a criação de uma política sustentável de gestão democrática e ação coletiva.

Em 2009, a secretaria da educação de Tucano pôs em prática o Programa Despertar, conveniada ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR. O Programa tinha como meta

ampliar os horizontes de crianças e jovens das escolas públicas rurais em relação aos temas transversais, como Meio Ambiente, Cidadania, Saúde, Ética, Trabalho e Consumo, com respaldo nos Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN. O Despertar era direcionado ao meio rural, área de abrangência do SENAR, ficando a sede do município fora da área de cobertura das ações do mesmo. O convênio que garantia a atuação ao Programa vigorou até 2016, não sendo renovado no ano seguinte.

No Município não há uma Secretaria do Meio Ambiente, tendo um acoplamento com a Secretaria da Agricultura, onde, quase sempre, as ações voltadas à questão ambiental ficam em segundo plano.

A Lei nº 505, de 17 de abril de 2023, que institui a Política Municipal de Saneamento Básico no Município de Tucano, traz entre seus princípios orientadores, descritos no artigo 13, inciso VIII- “Prestação dos serviços públicos de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos realizados de formas adequadas à saúde pública e à proteção do meio ambiente”. Porém, no teor de seu texto, não faz menção à prática da coleta seletiva.

No Plano Plurianual – PPA Municipal, são elencadas propostas, fruto de construção coletiva, que apresentam caminhos para os cuidados necessários para dar um destino certo aos resíduos sólidos. São previsões ainda documentais que a gestão municipal ainda não executa. Mesmo na iminência da redução para o fim dos lixões a céu aberto, previsto na Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS, Lei nº 12.305, de 02 de agosto de 2010 Tucano a inda mantém um lixão ativo, ocasionando sérios riscos à saúde de sua população.

A urgência por uma ação conjunta e mobilizadora aponta como ação norteadora a economia circular que representa uma abordagem inovadora e sustentável para a gestão de resíduos urbanos. Oliveira, Silva e Moreira (2021), em seu artigo, revela que a economia circular tem o potencial de transformar o paradigma atual, promovendo um modelo de desenvolvimento mais sustentável e menos dependente de recursos naturais não renováveis.

No entanto, a transição para esse modelo requer esforços conjuntos de governos, empresas e sociedade civil, além de investimentos significativos em infraestrutura e tecnologia. Dado o cenário atual de esgotamento de recursos e degradação ambiental, a economia circular apresenta-se como uma solução viável para a criação de cidades e comunidades mais sustentáveis.

4 ESPAÇOS VERDES E PLANEJAMENTO URBANO ECOLÓGICO

Pensar a existência e a relação entre espaços verdes e o planejamento urbano ecológico é um tema central no desenvolvimento das cidades contemporâneas. Em um contexto em que o crescimento urbano desenvolvido e a manipulação ambiental são questões importantes, o planejamento urbano que integra espaços verdes não é apenas uma necessidade estética, mas uma imperativa ecológica e social. A seguir, algumas reflexões sobre o papel desses espaços e os desafios do planejamento ecológico urbano:

4.1 Espaços Verdes como Elementos de Qualidade de Vida

Espaços verdes, como parques, praças, jardins e áreas de lazer, são essenciais para a qualidade de vida urbana. Eles oferecem aos moradores locais a oportunidade de interação com a natureza, proporcionando benefícios físicos e psicológicos, individuais e coletivos, como: redução do estresse, melhoria da saúde mental e bem-estar social. Além disso, são fundamentais para o fortalecimento de laços comunitários, proporcionando a criação de espaços integração e convivência. Os centros urbanos passaram a ser reconhecidos como motores do crescimento (LIAN, GUNAWANSA; BHULLAR, 2010).

4.2 A Importância de se Preservar a Biodiversidade Urbana

Ao fazer menção à biodiversidade urbana, referimo-nos à variedade de espécies de plantas, animais e microrganismos presentes em ambientes urbanos, como parques, praças, jardins e áreas de lazer que muito contribuem com a qualidade ambiental desses espaços. Embora as grandes cidades sejam, em sua maioria, caracterizadas pela predominância de construções e infraestrutura, elas ainda abrigam uma riqueza biológica surpreendente, que desempenha papéis cruciais para a qualidade de vida urbana. A presença de árvores e vegetação, por exemplo, ajuda a reduzir a poluição do ar. Além disso, a biodiversidade urbana melhora o bem-estar mental e físico da população, oferecendo espaços de lazer e contato com a natureza.

A presença de fauna, como aves, insetos e pequenos mamíferos, também favorece a polinização, essencial para o equilíbrio dos ecossistemas e a produção de alimentos. A integração da natureza nas cidades pode aumentar a resiliência urbana, reduzindo os impactos das mudanças climáticas e promovendo uma maior sustentabilidade. Dessa forma, a biodiversidade urbana é um componente essencial para a criação de cidades mais saudáveis, verdes e adaptadas às necessidades de seus habitantes.

4.3 Desafios do Planejamento Urbano Ecológico

Apesar dos benefícios evidentes, a implementação de um planejamento urbano ecológico enfrenta desafios significativos. A crescente urbanização e a pressão por mais infraestrutura e habitação quase sempre entram em conflito com a preservação de espaços verdes. O espaço limitado nas áreas centrais das cidades, a especulação imobiliária e a falta de investimentos públicos podem dificultar a criação e manutenção desses espaços. Além disso, muitas vezes a fragmentação dos espaços verdes, seja por vias de transporte, construções ou outros usos urbanos, compromete a eficácia.

5 IMPACTO AMBIENTAL DAS TECNOLOGIAS INTELIGENTES

As Tecnologias Inteligentes são importantes na geração de grandes mudanças na vida das pessoas em seu cotidiano urbano, desencadeando uma vida com mais eficiência, qualidade e sustentabilidade. Implementar e fazer uso de meios que preservem os recursos naturais é uma forma de conservar o meio ambiente e a todos que fazem parte dele. Ray Kurzweil (2018) afirma que as tecnologias inteligentes são fundamentais para o avanço da humanidade, pois têm o poder de ampliar nossas capacidades cognitivas, resolver problemas complexos e melhorar a qualidade de vida em uma escala sem precedentes.

Com efeito, os benefícios são evidentes ao utilizar essas tecnologias inteligentes, pois há a conservação do meio ambiente e de seus recursos naturais, fazendo com que haja o uso e, principalmente, a conscientização na preservação desses recursos, colocando em prática o usar de forma consciente sem que se esgote ou reduza bastante, pois, sabe-se que, caso acabe ou desgaste, afetará à vida de todos.

O impacto ambiental das tecnologias inteligentes é, sem dúvida, uma questão complexa e multifacetada. Enquanto as inovações tecnológicas oferecem um potencial transformador para melhorar a vida humana e resolver problemas ambientais, elas também trazem consigo desafios significativos, como o aumento do consumo.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

É possível concluir que a efetivação de uma cidade ambientalmente sustentável é um desafio político que requer o engajamento, comprometimento e envolvimento dos mais diversos segmentos da sociedade, dentre eles os administrativos, empresariais, acadêmicos e sociais. Tem-se, de um lado, o desafio de envolver os entes a participarem de forma efetiva na tomada de decisões

relacionadas aos problemas socioambientais e do outro a construção de respostas articuladas que possibilitem uma “ambientalização dos processos sociais”, para que aconteça a efetivação da Agenda 21 em termos locais e nacional.

É preciso efetivar o conceito de economia circular, em vez de um modelo linear de “produzir, consumir e descartar”, pode ser um dos principais motores para a sustentabilidade urbana. Isso envolve a reutilização de materiais, a redução de desperdícios e a promoção de práticas que garantem que os recursos usados na cidade sejam sempre reciclados ou reutilizados de alguma forma.

Outro desafio a ser superado é a visão fragmentada de sociedade, onde cada um acredita que só precisa cuidar, por exemplo, do seu ambiente residencial; seu ambiente de trabalho e que o outro cuide dos seus e o governo cuide de todos, o que se revela uma concepção inadequada à vida moderna em sociedade nos aglomerados urbanos.

A implantação efetiva de cidades sustentáveis é um trabalho coletivo, por isso se faz muito desafiador, mas urgentemente necessário. Ela envolve uma mudança paradigmática nas formas como concebemos o viver em cidades, o modelo adotado em nosso país de urbanização; a mobilidade nos grandes e pequenos centros urbanos; o consumo de recursos e a relação entre seres humanos e o meio ambiente.

Não é processo rápido, requer tempo, desejo, pactuação, planejamento estratégico e colaboração entre governos, empresas e cidadãos, mas os benefícios a longo prazo são imensos — tanto para as gerações atuais quanto para as futuras.

REFERÊNCIAS

AÇÕES DO PROGRAMA DESPERTAR. **Sistema Faeb/Senar**. 2021. Disponível em: <https://sistemafaeb.org.br/programa-despertar-inicia-o-mes-de-junho-com-diversas-acoes/>. Acessado em: Set. 2024.

BRASIL. **Atlas de Energia Elétrica do Brasil**. 2. ed. Brasília, DF: ANEEL, 2005. Disponível em https://www.aneel.gov.br/documents/656835/14876406/2005_AtlasEnergiaElétricaBrasil2ecb7ec52-e2de-48e7-f8be-1a39c785fc8b. Acessado em: Nov. 2024.

BRASIL. **Lei Nº. 12.305**: estabelece a Política Nacional de Resíduos Sólidos, 2010. Disponível em: <https://legislacao.presidencia.gov.br/atos/?tipo=LEI&numero=12305&ano=2010&ato=e3dgXUq1k eVpWT0f1>. Acessado em: Nov. 2024.

BRASIL. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília, 2018.

BRASIL. Ministério de Minas e Energia (MME), Empresa de Pesquisa Energética (EPE). **Plano Nacional de Energia 2050**. Brasília: MME/EPE, 2020.

KURZWEIL, R. **A singularidade está próxima**. Quando os humanos transcendem a biologia. Itaú Cultural / Illuminurias. São Paulo, 2018.

LIAN, K. K.; GUNAWANSA, A.; BHULLAR, L. “Eco-cities” and “sustainable cities” whiter? **Rural and Urban Innovation**, 2013. Disponível em: https://ink.library.smu.edu.sg/cgi/viewcontent.cgi?article=1056&context=lien_research. Acessado em: Nov. 2018.

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - MMA. **Acordo de Paris**. Disponível em: <http://www.mma.gov.br/clima/convencao-das-nacoes-unidas/acordo-de-paris>. Acessado em: Nov. 2018.

NAÇÕES UNIDAS DO BRASIL - ONUBR. **Objetivo de desenvolvimento sustentável 7: e limpa e acessível**. In: NAÇÕES UNIDAS DO BRASIL - ONUBR. **Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 6-7-11-12-15**. Brasília, DF, 2018. (Cadernos Temáticos). Disponível em: <https://www.br.undp.org/content/dam/brazil/docs/ODS/Documentos%20Tem%C3%A0%20%20ODS%206,%20ODS%207,%20ODS%2011,%20ODS%2012%20e%20ODS%15.pdf>. Acessado em: Nov. 2024.

OLIVEIRA, A. C. V.; SILVA, A. S.; MOREIRA, Í. T. A. Economia circular: conceitos e contribuições na gestão de resíduos urbanos. **Revista de Desenvolvimento Econômico – RDE**. Salvador, N°44. Dez. 2019. Disponível em: <https://revistas.unifacs.br/index.php/rde/article/view/6386/0>. Acessado em: Nov. 2024.

PERFIS DAS CIDADES BRASILEIRAS: DETALHES PARA CADA CIDADE NOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. IDSC – BR. **Índice De Desenvolvimento Sustentável das Cidades – Brasil**. 2020. Disponível em: <https://idsc-br.sdgi-ndex.org/profiles>. Acessado em: Nov. 2024.

WORLD ENERGY BALANCES: OVERVIEW. IEA. **International Energy Agency**. 2020. Disponível em: <https://www.iea.org/reports/world-energy-balances-overview/world> Acessado em: Nov. 2024.